

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DO CERRADO, VISANDO A INIBIÇÃO CONTRA A PROTEÍNA 4QWO DA MONKEYPOX

Rômulo Gomes de Oliveira Cabral (IC)^{1*}; Fabio Luiz Paranhos Costa(PQ)²; Gunar Vingre da Silva Mota (PQ)³

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

³Universidade Federal do Pará, Faculdade de Ciências Naturais/Instituto de Ciências Exatas e Naturais

Resumo

A exploração de compostos bioativos naturais para uso farmacológico é bem estabelecida, e a modelagem computacional abre novas possibilidades para inibir proteínas de patógenos, como fungos e vírus. Este trabalho foca na inibição da proteína 4QWO do vírus Monkeypox, responsável por sintomas graves como erupções cutâneas e febre. Para isso, foram utilizados compostos oriundos de plantas do bioma Cerrado. As estruturas tridimensionais das moléculas (ligantes), bem como as estruturas das proteínas (receptores), foram obtidas em bancos de dados públicos, respectivamente, PubChem e RCSB Protein Data Bank (PDB). A metodologia para preparação dos ligantes e proteínas foi seguida por docking molecular no AutoDock Tools (ADT) 1.5.7. O docking foi então executado, e os resultados podem ser analisados para avaliar as interações moleculares com o programa BIOVIA Discovery Studio Visualizer. Os resultados do docking molecular revelaram que as energias de interação (em Kcal/mol) para os complexos 4QWO-ligantes hipericina, diosgenona, cinamato de lupeol e para o fármaco comercial (aciclovir) foram, respectivamente, -7,3, -6,8, -6,8 e -4,9. Observou-se uma grande concordância nas interações no sítio ativo ao comparar o fármaco comercial com os ligantes hipericina e diosgenona, indicando que esses ligantes podem se comportar de maneira semelhante ao fármaco em termos de afinidade de ligação e modos de interação com a proteína-alvo. As semelhanças nas interações sugerem que os ligantes hipericina e diosgenona poderiam ser promissores na otimização de futuros estudos de desenvolvimento de fármacos, uma vez que demonstram potencial para atuar no mesmo sítio ativo que o fármaco comercial, apresentando, assim, a possibilidade de funcionarem como alternativas terapêuticas eficazes. Análises adicionais de interações e estabilidade dos complexos ligante-proteína são recomendadas para elucidar melhor os mecanismos envolvidos.

Palavras-chave: Docking Molecular, Produtos Naturais, ADMET, *Monkeypox*

Agradecimento: à CAPES

Categoria: Trabalho desenvolvido Graduação

✉ *romulogomes@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759297